

Culture d'endives et systèmes agroforestiers belges

www.af4eu.eu

Endive

L'endive (*Cichorium intybus* L. var. *foliosum*) est une plante de la famille des fleurs composées (*Asteraceae*). Ce légume brabançon relativement récent est également connu sous le nom d'« or blanc du Brabant » en raison de sa culture à forte intensité de main-d'œuvre et du fait qu'il était autrefois l'un des rares légumes qui pouvaient être cultivés en hiver. La combinaison de l'agroforesterie et de la culture maraîchère offre de nombreuses opportunités, mais présente également des défis. L'intégration des rangées d'arbres et des légumes est principalement appliquée par les petites entreprises agricoles qui vendent leurs produits directement aux clients par le biais de chaînes d'approvisionnement courtes. Cependant, l'intensification de la culture maraîchère en agroforesterie nécessite encore plus de conviction et d'investissement. La combinaison d'arbres et de cultures, comme les légumes, présente également certains défis. Par exemple, la concurrence pour la lumière, l'eau et les nutriments est un facteur important à prendre en compte. Par conséquent, il est essentiel de choisir la bonne espèce d'arbre, en tenant compte de facteurs tels que l'ouverture de la canopée, la profondeur des racines et le moment de l'émergence des feuilles. De plus, la conception du système agroforestier est cruciale, nécessitant une attention particulière à l'orientation des rangées d'arbres, aux distances de plantation et à l'espacement entre les rangées. La gestion des arbres, comme l'élagage de la canopée et des racines, est essentielle pour assurer un équilibre optimal avec la culture maraîchère. Malgré ces défis, l'agroforesterie offre de nombreux avantages. L'ombre des arbres peut créer un microclimat plus modéré, ce qui aide à réduire l'évaporation pendant les périodes de chaleur extrême. Pour les endives, une humidité suffisante du sol est importante pour la croissance précoce, le rendement des racines et la qualité. Les feuilles mortes contribuent à la matière organique du sol, améliorant ainsi la structure et la fertilité du sol. De plus, les rangées d'arbres peuvent soutenir la lutte naturelle contre les ravageurs en attirant et en hébergeant des insectes bénéfiques tels que la guêpe ichneumon. Selon l'espèce d'arbre sélectionnée, des revenus supplémentaires peuvent être générés par la production de bois, de fruits ou de noix. De plus, les arbres aident à atténuer l'impact des conditions météorologiques extrêmes, contribuant ainsi à un système agricole plus résilient.

Tobi Hallez

Université de Gand, Belgique

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.